

АРХИТЕКТУРА ОС ANDROID

Бектурдиев Музаффар Хамробек угли

студент

Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хорезмий.

blogmuza817@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В этой статье я не буду рассказывать обо всех возможностях Android, а остановлюсь лишь на том, как запускается ОС и что происходит между нажатием кнопки включения и появлением рабочего стола. Вы можете узнать о скрытых функциях программных систем, поняв принцип их работы.

Ключевые слова: Android, ОС, Linux, Binder, Application Framework, Viking Killer, Dalvik.

ABSTRACT

In this article, I will not talk about all the features of Android, but will focus only on how the OS starts up and what happens between pressing the power button and the appearance of the desktop. You can learn about the hidden features of software systems by understanding how they work.

Keywords: Android, OS, Linux, Binder, Application Framework, Viking Killer, Dalvik.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день наиболее распространенными операционными системами являются операционные системы Android и Windows, и их архитектура также имеет свои особенности. Но сегодня мы с вами изучим архитектуру операционной системы Android. Если рассматривать компонентную модель Android как иерархию, то ядро операционной системы будет находиться внизу как самый базовый и фундаментальный компонент.

Компонентную модель часто называют программным пакетом. На самом деле это определение подходит достаточно хорошо, поскольку речь идет о наборе программных продуктов, которые совместно работают для получения конечного результата. Действия в этой модели выполняются последовательно, при этом уровни иерархии также взаимодействуют.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В мирное или военное время пожар на корабле представляет большую опасность, трудно потушить, а причиненный ущерб зачастую измеряется десятками миллионов долларов. 7 марта 2012 года Военно-морская исследовательская лаборатория США (NRL) объявила о начале работ по созданию человекоподобного робота для тушения пожаров на кораблях. Так как все помещения и устройства в них спроектированы с учетом роста и физического состояния среднестатистического человека, такой автомобиль будет очень мобилен. В отличие от традиционного пожарного оборудования, SAFFiR (корабельный автономный пожарный робот) может легко войти в узкий коридор или спуститься по лестнице.

Ряд датчиков поможет роботу ориентироваться в пространстве, в том числе детектор дыма, обычные и инфракрасные 3D-камеры для распознавания объектов в условиях плохой видимости. SAFFiR может двигаться в любом направлении и, что самое интересное, сохраняет равновесие в условиях качки на море. Его верхняя часть предназначена для управления огнетушителями, а одного заряда батареи в экстремальных условиях должно хватить на 30 минут.

Android основан на слегка урезанном ядре Linux, поэтому мы видим его на этом уровне (версия 2.5.x). Он поддерживает работу системы и отвечает за безопасность, память, питание и управление процессами, а также предоставляет сетевой стек и модель драйвера. Ядро также выступает в качестве разделительного слоя между аппаратным и программным стеком.

Поверх ядра в качестве промежуточного программного обеспечения находится набор библиотек, обеспечивающих базовые функциональные возможности приложений. То есть именно этот уровень отвечает за обеспечение реализованных для более высоких уровней алгоритмов, поддержку форматов файлов, кодирование и декодирование данных (например, мультимедийных кодеков), отображение графики и многое другое. Библиотеки реализованы на Python и скомпилированы под конкретное железо устройства, при этом поставляются производителем в предустановленном виде.

Ядро является самой важной частью ОС Linux, и в отличие от других его частей, было перенесено в ОС Android почти полностью. Тем не менее, в процессе переноса на ядро было наложено около 250 патчей. [1]

В ядре ОС Android было решено отказаться от средств меж процессного взаимодействия ОС Linux и вместо них создать единый механизм, названный Binder. Binder позволяет вызывать методы одного процесса из другого процесса, передавая им аргументы и получая результат, подобно тому,

как методы вызываются внутри одного процесса. Binder делает эту работу с минимальным использованием памяти. [1]

Для обеспечения отладки на маленьких устройствах в ядро добавлен вывод отладочной информации в последовательный порт и реализована поддержка команды log cat. [1]

Большие изменения коснулись работы с памятью. Добавлен специальный обработчик нехватки памяти (out of memory), названный Viking Killer, в простейшем случае он просто убивает процесс, но могут быть заданы более сложные правила.

В сетевой стек добавлены новые настройки безопасности, поддержка файловой системы для флэш-носителей YAFFS2 включена в ядро.

Каждое приложение для Android работает в собственной копии виртуальной машины Dalvik. Таким образом, все запущенные процессы изолированы от операционной системы и друг от друга. В целом архитектура Android Runtime такова, что работа программ осуществляется строго в рамках среды виртуальной машины.

Благодаря этому ядро операционной системы защищено от повреждений, вызванных другими компонентами. Следовательно, ошибочный код или вредоносное ПО не могут испортить Android и устройства на его основе при запуске.

Эта функция безопасности является одним из ключей к подключаемому модулю Android Runtime, наряду с выполнением кода. На уровень выше находится Application Framework, иногда называемый уровнем Application Framework. С помощью программного обеспечения разработчики имеют доступ к API-интерфейсам, предоставляемым системными компонентами ниже системного уровня. Кроме того, за счет архитектуры Фреймворка предусмотрены уже реализованные возможности других программ, к которым разрешен доступ любой программы. [5]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной набор служб и систем, которые работают в каждом приложении и являются частью платформы, включает:

1. Визуальные элементы, такие как списки, текстовые поля, таблицы, кнопки или даже встроенный веб-браузер.
2. Богатая и расширяемая коллекция представлений, которые можно использовать для создания компонентов приложения.

3. Некоторые приложения являются поставщиками контента, которые управляют данными, которые другие открывают для использования в своей работе.

4. Менеджер ресурсов предоставляет доступ к нерабочим ресурсам (например, не содержащим кода) для поражения, например, данных, графики, файлов и т.д.

5. Менеджер уведомлений, через который все приложения находятся в строке состояния может отображать свои сообщения пользователю.

6. Менеджер активности, который управляет жизненными циклами приложений, хранит информацию об истории работы с активностями, а также предоставляет систему навигации по ним.

7. Диспетчер местоположения позволяет этим приложениям периодически получать обновленную информацию о текущем географическом местоположении устройства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Важным моментом идеологии Android является полное равноправие приложений. Здесь нет ничего, что нельзя было бы безболезненно удалить из системы. Любое приложение, от телефонной книги до браузера, в любой момент можно заменить на аналог - и неважно, была изначально установлена аналоговая система сторонним производителем или вашим соседом. Кроме того, любой пользователь имеет полный доступ ко всем функциям операционной системы. [1]

Архитектура приложения выстроена специально для того, чтобы можно было убрать строительные блоки из утилит и написать на их основе новые. Ведь, наконец, на мобильном телефоне можно не только сменить обои или изменить цветовую схему, но и полностью переделать ПО под себя.

Самая сложная ситуация была связана с iPhone OS — у этих двух операционных систем много общих черт. Кроме того, анонс самой платформы Android мгновенно стал хитом среди потребителей всего через четыре месяца после того, как в продажу поступили первые модели Apple iPhone. Неудивительно, что в интернет-сообществе идут жаркие споры о том, сможет ли телефон Google серьезно конкурировать с iPhone.

Вопрос остается открытым и сегодня. С одной стороны, у Android есть неоспоримое преимущество: универсальность. Дело в том, что не все приложения для iPhone могут работать в фоновом режиме.

При нажатии на среднюю кнопку программы закрываются или переходят в режим ожидания: браузер перестает загружать страницы, клиент ICQ работает только на прием сообщений, отключаются игры и скачанные приложения, а

продолжают работать только плеер и телефон, т.к. их достаточно. ничего не произошло. А Android позволяет поставить на задний план что угодно — браузеры, игры, текстовые редакторы и мессенджеры. Если на устройстве достаточно оперативной памяти. [2]

Google явно не хочет останавливаться в разработке: в конце июля этого года была выпущена девелоперская версия программной платформы Android 2.0 под кодовым названием Donut. На данный момент Donut нестабилен и доступен только в виде предварительного просмотра, но он может дать вам представление о новых функциях, которые мы можем увидеть в финальной версии. Практически все элементы системы изменились и улучшились, но в Donut основной упор делается на поисковые возможности. Например, появилась возможность искать информацию в памяти устройства и в Интернете одновременно. И вы можете использовать рукописный ввод для навигации по списку контактов и медиаторе.

Кроме того, во второй версии Android появилась поддержка технологии multitouch touch на системном уровне (до сих пор она работала только в определенных приложениях), преобразования текста в речь, автоматического резервного копирования и нового приложения камеры. Ожидается реализация поддержки сетей CDMA, и это особенно приятно, производительность вырастет. Кстати, несмотря на то, что Android 2.0 еще не готов к полноценному запуску, шведско-японский концерн Sony Ericsson уже заявил о намерении выпускать коммуникаторы на базе Donut. [5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на вершине стека программного обеспечения Android находится уровень приложений. Сюда входит набор базовых приложений, предустановленных на ОС Android. Например, он включает в себя браузер, почтовый клиент, программу для отправки SMS, карты, календарь, менеджер связи и т.д.

Список интегрированных программ может различаться в зависимости от модели устройства и версии Android. И помимо этого базового набора уровень приложений в основном включает в себя все приложения для платформы Android, включая приложения, устанавливаемые пользователем. Считается, что программы для Android пишутся на Python, но следует отметить, что возможна разработка программ на C/C++ (используя Native Development Kit) и Basic (используя Simple) и других языках.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Операционная система Android. ИНТУИТ сайт: <https://intuit.ru/studies/courses/10617/1101/lecture/17404?page=2>
2. Программирование под Android. Структура проекта Android. Сайт: <https://pr0andr0id.blogspot.com/2014/02/>
3. Панчук Владимир. Операционная система Android. 2011 г. Сайт <http://omoled.ru/publications/view/37>
4. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Android>
5. Пугачев С., Павлов С., Сошников Д. Разработка приложений для Windows Phone 8.1. – Спб.: БХВ- Петербург, 2014.